

ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA GENDER NEYTRALLIGI TAHLILI**Turdaliyev Bobur Muhammadali o'g'li**

Perfect-University, Gumanitar fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

tel: +998(95)1918828

turdaliyev.b@perfectuniversity.uz

Abduraxmanova Nodira Nazimovna

Perfect-University Gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

tel: +998(94)0527997, shukurova.n@perfectuniversity.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18677428>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda gender neytralligi masalasi ko'rib chiqiladi. Zamonaviy ingliz tili bir jinsning boshqasidan tug'ma ustunligini nazarda tutadi, erkak so'zlarga ijobiy xususiyatlar, ayol so'zlariga esa salbiy yoki kamaytirilgan xususiyatlar beradi, bu esa tilda yangi feministik tendensiyalar rivojlanganidan dalolat beradi. Maqolada ushbu hodisaga ta'sir qiluvchi ikkita asosiy omil ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: gender, gender stereotiplari, genderga to'g'ri lug'at, neytral ingliz tili, gender neytrallashuvi.

Annotation

This article examines the issue of gender neutrality in modern society. Contemporary English assumes an innate superiority of one gender over the other, assigning positive properties to masculine words and negative or reduced properties to feminine words, which is evidence of the development of new feminist trends in language. The article examines two main factors influencing this phenomenon.

Keywords: gender, gender stereotypes, gender-appropriate vocabulary, neutral English, gender neutralization.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос гендерной нейтральности в современном обществе. Современный английский язык предполагает врожденное превосходство одного пола над другим, присваивая словам мужского рода положительные свойства и негативные или редуцированные свойства словам женского рода, что является свидетельством развития новых феминистских тенденций в языке. В статье рассматриваются два основных фактора, влияющих на этот феномен.

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, гендерно-корректная лексика, нейтральный английский язык, гендерная нейтрализация.

Inson taraqqiyotidagi eng muhim omillardan biri bu til bo'lib, uni inson yaratgan deb talqin qilish mumkin. Insoniyat ikki keng sohaga (erkak va ayol) bo'linganligini hisobga olsak, til erkaklar yoki ayollar tomonidan ishlatilganda talqin qilish borasida noaniqliklar paydo bo'lishi mumkin. Barcha odamlar teng tug'iladi, deb da'vo qilinsa-da, erkaklar va ayollar o'rtasida ma'lum tengsizliklar hali ham mavjud. [7].

Ikki asosiy omil bor: birinchisi ijtimoiy-iqtisodiy omillar, ikkinchisi esa ijtimoiylashuv [10].

Ijtimoiylashuv tug'ilishdan boshlanadi. Bolalar munosib xulq-atvorni o'rnak bo'ladigan shaxslar, o'yinlar va o'yinchoqlar, bolalar kitoblari va ta'lim muassasalari orqali o'rganadilar.

Gudsonning so'zlariga ko'ra, ingliz tilidagi seksizm uzoq tarixga ega bo'lib, erkaklar ayollardan ustun degan an'anaviy axloqiy qarashda aks etgan [2]. Bu talqinni qo'llab-quvvatlash Peter Trewdgellning [5] asarida keltirilgan bo'lib, u erkaklar hukmronlik va ijtimoiy

mavqe bilan bog'liq xususiyatlar uchun tanlanganini, ayollar esa yuqori reproduktiv salohiyat va avlodlarga g'amxo'rlik qilish qobiliyatini ko'rsatuvchi xususiyatlar uchun tanlanganini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, o'ziga xos ijtimoiy hodisa sifatida, seksizm muqarrar ravishda til orqali aks etadi va tildagi seksizm jamiyatdagi seksizmni aks ettiradi. Ayollar ozodligining yuksalishi va ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi bilan barcha ingliz leksik birliklari ingliz tilida seksizmni yo'q qilish maqsadida ijtimoiy inqilobni boshdan kechirmoqda, chunki bu tushuncha ayollarga nisbatan kamsitish sifatida qaraladi.

Ingliz tilida so'zlashuvchi dunyo bu munozaralardan charchadi va o'z so'z boyligini qayta tuzmoqda. Inglizcha otlar jinsga qarab ajratilmagan, shuning uchun o'zgarishlar asosan olmoshlar va lavozim nomlariga tegishli. So'nggi yillardagi bir nechta misollar.

2017-yil iyul oyida London metrosi yo'lovchilarga "Xonimlar va janoblar" deb murojaat qilishni to'xtatdi. Endi ular "Hammaga salom" deyishadi: bu geylar, transgenderlar, biseksuallar va hali qaror qilmaganlarga nisbatan neytraldir. Keyin Britaniya poytaxti metrosi rasman "yanada neytral yo'l"ga o'tayotganini e'lon qildi [8].

2018-yil 1-fevralda Kanadaning davlat madhiyasi gender neytral bo'lib qoldi, xususan, "Haqiqiy vatanparvarlik sevgisi barcha o'g'illar buyruqlarida" degan satr. Norozi faollar faqat o'g'il bolalar Kanadaga bo'lgan muhabbatdan ilhomlanganidan g'azablanishdi. Qo'shiq matni "Hammamiz buyruqlarimizda haqiqiy vatanparvarlik sevgisi" ga o'zgartirilishiga majbur bo'ldi [9].

2018-yil fevral oyida Fox News "erkak" so'zini umumiy foydalanishdan olib tashlashni talab qilgan faol bilan intervyu efirga uzatdi [1]. Uning tushuntirishicha, "erkak" so'zi ko'pincha ingliz tilida "shaxs" degan ma'noni anglatadi va bugungi kunda bu fakt kimnidir xafa qilishi mumkin. Ayollar faollari bu so'zni hatto hosila shakli sifatida ham taqiqlashni talab qilmoqdalar. Ularning aytishicha, bu ayollarni chetga surib qo'yadi.

AQSh va Buyuk Britaniyadagi faollar gender aloqasining birorta ham ishorasini yo'q qilish uchun lavozim nomlarini standartlashtirishni ko'rib chiqmoqdalar: Receptionist – Time Value Savior; Accountant – Business Health Analyzer; Waiter/Waitress – Waitron; Partner – Chief of making it happen; brew master – head brewer va boshqalar. [3].

Gender neytralligi masalasi diniy mavzularga ham ta'sir ko'rsatdi. Masalan, 1984-yildan beri keng qo'llaniladigan Muqaddas Kitobning xalqaro versiyasi bo'lgan NIV (New International Version Bible) da Jon Xrizostomning iqtibosi keltirilgan: "Whoever has will be given more; whoever does not have, even what he has will be taken from him" (kimda bor bo'lsa, unga ko'proq beriladi; kimda yo'q bo'lsa, undan bor narsasi ham tortib olinadi).

2005-yilda Muqaddas Bibliyadagi ushbu jumla quyidagicha o'zgartirildi: " Those who have will be given more; as for those who do not have, even what they have will be taken from them".

Nihoyat, CBMW (Council on Biblical Manhood and Womanhood) obyektini ko'plik shakliga o'zgartirish, ya'ni erkaklarga ham, ayollarga ham teng darajada taalluqli bo'lishi mumkinligidan shikoyat qildi, bu "Bibliya tafakkurining muhim jihatini - inson va Xudo o'rtasidagi shaxsiy munosabatlarni yashirishi mumkin" [4].

2011-yilda bir guruh Bibliya olimlari bu tanqidni inobatga olib, murosaga kelishdi: " Whoever has will be given more; whoever does not have, even what they have will be taken from them".

CBMW veb-saytidagi tarjimonlarning izohlariga ko'ra, "Ingliz tilida so'zlashuvchilar va ingliz yozuvchilari orasida gender-neytral olmosh ular (them/their) eng keng tarqalgan murojaat usuli hisoblanadi" [4].

Shunday qilib, gender neytralligini amalga oshirish ikki yo'nalishda davom etishi kerak. Bir tomondan, ijtimoiy o'zgarishlarga moslashish va ayollarning jamoat hayotidagi muhim rolini ta'kidlash uchun "neytral ingliz tili" zarur. Boshqa tomondan, lingvistik tengsizlikni bartaraf etish uchun ijtimoiy islohotlar zarur.

Gegemon erkaklikni tashkil etuvchi amaliyotlar vaqt o'tishi bilan va ijtimoiy kontekstda o'zgarib borayotgani va umumiy, naqshga asoslangan model maqomiga erishish uchun nima talab qilinishi ham o'zgargani sababli, erkak qiyofasining "ifoda shakllari" ham o'zgaruvchan bo'lib qoladi.

Ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlarda sohalardagi bu o'zgarish an'anaviy tushunchalarning qisman rad etilishiga va yangi qadriyatlar va normalarning shakllanishiga olib keladi, bu asosan gender va nominativ tizimga ta'sir qiluvchi lingvistik o'zgarishlar bilan birga keladi. Lingvistik seksizm lingvistik muammolar emas, balki gender farqlanishining natijasidir. Seksizm o'tmishda qoldi. Lingvistik tengsizlikni bartaraf etish ijtimoiy o'zgarishlarda yotadi. Agar ijtimoiy tengsizlik davom etsa, neytral tilga erishishga lingvistik urinishlar deyarli imkonsizdir.

References:

1. Fox News. Tucker Carlson Talks to Woman Who Wants to Eliminate the Word «Man». <https://www.facebook.com/vitaly.kurennoj/posts/1020878807345881> – (Дата обращения: 14.01.2019).
2. Hudson R.A. Sociolinguistics. Cambridge University Press, 1996. <https://ru.scribd.com/document/343876934/Sociolinguisticsby-R-A-Hudson-Second-edition-free-download/> – (09.12.2018).
3. Oxford English Dictionary Online. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/mx> – (Дата обращения: 08.02.2019).
4. T. Phan K. New NIV Bible Still Draws Criticisms Over Gender-Related Passages <https://www.christianpost.com/news/new-niv-bible-still-draws-criticisms-over-gender-related-passages.html> – (Дата обращения: 12.02.2019).
5. Trudgill P. Sociolinguistics an Introduction to Language and Society. Penguin Books, 2000. https://kupdf.net/download/petertrudgill-sociolinguistics-an-introduction-to-languagesociety_5af61f5fe2b6f5af7a3c6b95_pdf – (12.12.2018).
6. Urban Dictionary: English <https://www.urbandictionary.com> – (Дата обращения: 18.01.2019).
7. Брандт, Г.А. Философская антропология феминизма. Природа женщины / Г.А. Брандт. – М.: Алетейя, 2006. – 160 с.
8. Как английский язык становится гендерно нейтральным. <https://magazine.skyeng.ru> – (Дата обращения: 06.12.2018).
9. Канада изменила национальный гимн на «гендерно нейтральный»: <https://regnum.ru/news/2375350.html> – (Дата обращения: 11.11.2018).
10. Кирилина, А.В. Гендер и язык / А.В. Кирилина. – М.: Языки романогерманской культуры, 2005.

11. Кирилина, А.В. Гендер: лингвистические аспекты / А.В. Кирилина. – М.: МГЛУ, 1999.